

door wijziging van de Indische Comptabiliteitswet, toepassing van het steekproefstelsel mogelijk werd gemaakt, waarvan de invoering, volgens de memorie van toelichting, beter gelegenheid tot critiek op het administratief beheer en op de beschikking over de begrotingscredieten zou geven.

De toepassing van het steekproefstelsel bij de Kamer leverde evenwel niet het resultaat op, dat er van verwacht werd. Geheel onverklaarbaar is dit niet, daar het steekproefstelsel als systeem van controle alleen vruchtdragend kan zijn als het steunt op eene, op voldoende waarneming berustende, analyse en diagnose van de administratie, waartoe de Rekenkamer, uitsluitend werkende in hare burelen en aangewezen op de haar overeenkomstig de verordeningen toegezonden stukken, niet dan zeer onvoldoende in staat was. Toen dan ook werd ingezien, dat de met de toepassing van het steekproefstelsel verwachte resultaten uitbleven, werd in 1927 door de Rekenkamer zelf aangevangen met een algeheele reorganisatie van hare werkzaamheden met het doel haar controle op de details van 's lands administratie zooveel mogelijk te beperken en niettemin een algemeen toezicht op 's lands gelden en materieel en op de rekenplichtigen voldoende verzekerd te doen blijven. Daarbij werd uitgegaan van het reeds genoemde beginsel, dat de departementen en diensten verplicht zijn onophoudelijk en in details de geheele administratie te controleren, zoodat de Rekenkamer de haar opgedragen taak zal kunnen uitvoeren door, met gebruikmaking van de controleorganen van de departementen en diensten, niet langer zelf alle primaire bescheiden der landsadministratie tot in alle onderdeelen te onderzoeken, nadat zulks te voren door die controle-organen was geschied, maar door er op toe te zien, dat die eerste controle goed wordt uitgevoerd. Indien en voor zover de Kamer door plaatselijk onderzoek, waartoe haar de bevoegdheid bij de wet is verleend, zal hebben vastgesteld, dat de vanwege het Uitvoerend Gezag uitgeoefende controle goed werkt, zal zij zich in den regel van een gedetailleerd onderzoek onthouden.

Het is duidelijk, dat hierdoor het systeem van toezicht houden door de Kamer een radicale wijziging ondergaat, daar het oude stelsel, waarbij in de burelen der Kamer, onafhankelijk van de door de departementen en diensten verrichte controle, een herhaling plaats vindt van datgene wat door die organen reeds is verricht, vervangen wordt door een geheel ander systeem, bestaande in het beoordeelen van de door en vanwege de departementen en diensten toegepaste controle-maatregelen en het op de centrale knooppunten der landsadministratie ter plaatse controleren van de juiste uitvoering dier maatregelen. Bij deze nieuwe door de Rekenkamer ingeslagen richting, die aangeduid kan worden met die der *supercontrole* — controle op de controle-organen van het Uitvoerend Gezag — zal het doel zijn te bewerken dat de organen van departementen en diensten, door de periodieke onderzoeken en werkzaamheden van de Kamer, voortdurend een aan redelijke eischen voldoende uitvoering van hun taak en toepassing van de controle maatregelen blijven op peil houden. Kennisneming en beoordeeling van de organisatie en de interne controle-maatregelen, door de takken van Staatsdienst genomen, is daarbij *de* hoeksteen.

Het thans door de Rekenkamer in toepassing te brengen systeem van super-controle zal, met het harerzijds uit te oefenen plaatselijk onderzoek, de Kamer noodzaken zich met de organisatie van de onder haar toezicht vallende deelen der landsadministratie te bemoeien, ten einde door een doelmatige inrichting ervan de mogelijkheid van controle te bevorderen en te vereenvoudigen. Daar de administratieve organisatie op haar beurt echter afhankelijk is van de aan den betrokken dienst of het bedrijf te stellen eischen, zal de Rekenkamer er vanzelf toe

moeten komen, bij hare beoordeeling van bedoelde organisatie — aanvankelijk alleen voor controle-doeleinden — ook kennis te nemen en zich rekenschap te geven van de verrichtingen, die in de administratie vastgelegd worden. De Rekenkamer zal daardoor, in den beginne slechts op een beperkt, maar gaandeweg op een steeds uitgestreker gebied, gelegenheid krijgen zich over de organisatie en werking van de takken van staatsdienst een oordeel te vormen en hunne doelmatige inrichting, benevens, in bepaalde gevallen, de verkregen resultaten in verband met de gebrachte offers, te beoordeelen. De door de Kamer verrichte onderzoeken zullen, al worden zij met een ander doel ingesteld, als nevengevolg min of meer met zich medebrengen een al dan niet gewilde beoordeeling van de efficiency van den onderzochten diensttak.

Dit nevengevolg van het nieuwe controle-systeem opent nieuwe en wijde perspectieven omtrent de verdere ontwikkeling van de door de Rekenkamer te verrichten functie, daar het direct de vraag doet rijzen of de Rekenkamer dan niet het orgaan behoort te zijn, dat op het onder haar toezicht vallend gebied doorlopend in haar arbeidssfeer moet betrekken de beoordeeling van de doelmatige inrichting van de staatsdiensten en de meest economische aanwending van de dien diensten ter beschikking gestelde middelen, althans, in dat opzicht bij de takken van staatsdienst stimulerend moet optreden.

Ons inziens is er alle reden deze vraag bevestigend te beantwoorden.

Immers de Rekenkamer krijgt als opperste controleur der landsgelden reeds kennis van alles, wat met de tenuitvoerlegging van de begroting samenhangt, zoodat zij uit dien hoofde reeds over een schat van waardevol materiaal beschikt, waaruit menige aanwijzing voor het verkrijgen van een oordeel over de doelmatige aanwending van 's Lands gelden geput kan worden. De vanwege de Kamer te verrichten onderzoeken zullen haar bovendien in aanraking brengen met de meest uiteenlopende diensten, haar een ruime ervaring verschaffen van veelsoortige inrichtingen, waarvan het beste van den eenen bij andere diensten kan worden aanbevolen en haar de beschikking brengen over vergelijkingsmateriaal, zooals geen ander orgaan kan verwerven. De onafhankelijkheid der Kamer van het Uitvoerend Gezag doet haar vrij staan van alle belangen, die de verschillende deelen van het bestuur op menigerlei wijze aan elkander binden. Het collegiaal karakter van de Kamer waarborgt een veelzijdige belichting van de vraagstukken, terwijl arbeid vanwege een permanent orgaan als de Rekenkamer op het gebied van efficiency op den duur een grooter en duurzamer rendement moet afwerpen dan incidenteele onderzoeken.

De arbeid van de Rekenkamer zal door de bovengeschetste nieuwe richting van haar toezicht in beteekenis toenemen, zoolwel voor de Regeering, die van onafhankelijke zijde inlichtingen zal ontvangen over handelingen van haar ambtenaren en over de wijze, waarop landsorganen haar taak uitvoeren, als voor de Wetgevende Macht, die meer dan tot nu toe, door het controleerend lichaam in haren dienst, zal worden voorgelicht omtrent de doelmatige aanwending van landsgelden.

D. J. GERRITSEN

INTERNE VERHOUDINGEN BIJ VERKOOPKARTELS

I

Het oprichten van een Verkoopkartel van eenigszins belangrijke omvang is een werk, dat van de initiatiefnemers veel zakenkennis, benevens veel tact, menschenkennis en handigheid vereischt.

De voorwaarden, die tot oprichting van een dusdanig kartel kunnen leiden, moeten in belangrijke mate aanwezig zijn en bovendien behooren de deelnemers zich te bevinden op een bepaalde trap van ontwikkeling en economisch denken en zal er onder hen een sfeer van onderling vertrouwen en een gevoel en geest van samenwerking moeten bestaan, waardoor het mogelijk wordt, in bepaalde gevallen het egoïsme te doen wijken voor het algemeen belang der combinatie.

Doch de beste bedoelingen en pogingen zullen schipbreuk leiden en de combinatie zal een ontijdigen dood sterven, indien niet:

1. Het Bestuur en de toezicht houdende organen van dat kartel op een zeer hoog peil staan van integriteit en capaciteit, daargelaten, dat zij door alle deelnemers als „vertrouwensmannen” moeten kunnen beschouwd worden.
2. De juridische opzet en de daaruit voortvloeiende contractuele bepalingen zoodanig zijn geformuleerd, dat de hoogst-mogelijke zekerheid bestaat, dat alle deelnemers, volgens de gestelde eischen, zijn gebonden en dat ontduiking van de bepalingen of zich onttrekken aan de gemaakte afspraken of overeenkomsten, niet of hoogst moeilijk en bezwarend wordt. Vanzelfsprekend moeten ook de bepalingen omtrent doel, werkwijze en financiële gevolgen en verplichtingen duidelijk omschreven worden, zoodat ook hier conflicten zooveel mogelijk voorkomen worden.

De ervaring heeft geleerd, dat zelfs, wanneer het Bestuur en de Colleges van Toezicht voldoen aan alle daaraan te stellen eischen, een combinatie van ondernemers faalt, wanneer de contractuele bepalingen niet juist zijn geformuleerd. Geldt dit laatste als algemeen eisch voor alle contracten, hier kan zulks beschouwd worden als een levensvereischte.

Immers, het wijzigen van dergelijke contracten is altijd zeer bezwaarlijk en meestal een terrein vol met formaliteiten en juridische „voetangels en klemmen”. Veelal worden ook tegengestelde belangen-tendenzen, die „rustend” zijn gedurende den contracttijd, wakker geschud, door voorgestelde contractwijzigingen.

Het is belangrijk na te gaan, op welke wijze eenige verkoopkartels van producten er in geslaagd zijn een samenstel van rechtsvormen en contractuele bepalingen te ontwerpen, welke reeds verschillende jaren bewezen hebben aan de daaraan gestelde eischen in zeer hoog mate te voldoen.

De verdere beschouwing is zooveel mogelijk empirisch gesteld, dus zonder bepaalde kritiek, noch commentaar uit juridisch oogpunt; dit laatste zou bovendien buiten mijne bevoegdheid liggen.

De deelnemers van het kartel richten eene Naamlooze Vennootschap op, waarin de oprichters deelnemen met een aantal aandelen in verhouding tot hun vastgestelde of toegelaten productie. Deze productie wordt vastgesteld door de Commissarissen. De eenige beperkende voorwaarde voor deelname, die statutair is omschreven, betreft de ligging van de fabriek in een bepaald rayon, bepaalde provincie, enz.

De aandelen zijn op naam, terwijl overgang slechts onder bepaalde en beperkende voorwaarden kan geschieden. Op de aandelen wordt meestal slechts een klein percentage gestort, terwijl het restant feitelijk fungeert als „waarborgkapitaal”.

Behalve het usantiële College van Commissarissen is ingesteld een Commissie van Advies.

Van Commissarissen wordt geëischt, dat zij „niet zijn aandeelhouder der vennootschap, noch eigenaar, mede-eigenaar, huurder of gebruiker van een dusdanige fabriek, noch direct of indirect, zelfs niet door het bezit van aandelen, geldelijk, handelend of anderzins bij zoodanige fabriek betrokken zijn.”

Deze eischen wijken belangrijk af van hetgeen normaliter omtrent de verhoudingen van Commissarissen ten opzichte van hunne Vennootschappen wordt waargenomen, doch zoodaals later zal blijken, zijn deze eischen niet overdreven, in verband met de vertrouwensfuncties, die hun in Statuten en contracten worden toegewezen. Reeds hiervoor werd erop gewezen, dat de aanwezigheid van „vertrouwen” een belangrijke factor is voor het tot stand komen en handhaven van dergelijke combinaties.

De Commissie van Advies daarentegen wordt gekozen uit de Aandeelhouders. Er is daarbij slechts één beperking, namelijk: dat een Commissielid niet tegelijkertijd Directeur der vennootschap kan zijn. De Commissie van Advies is belast met het bijstaan der Directie in het beheer. Zij houdt toezicht op den gang van zaken en op de handelingen der directie, en dient haar daarbij van advies. Uit de omschrijving van haar taak blijkt, dat het logisch is, dat de leden van de Commissie van Advies worden gekozen uit de aandeelhouders. Immers het is noodzakelijk, dat de leden van deze Commissie „vakkundig” op de hoogte zijn van het desbetreffende bedrijf.

Omtrent de taak van de Directie wijken de bepalingen in 't algemeen weinig af van die bij andere vennootschappen. Voor handelingen van bijzonderen aard, bv. verkoopen, bezwaren enz. van onroerend goed wordt wel eens, inplaats van de toestemming van Commissarissen, de machtiging van een Algemeene Vergadering noodig geacht. In belangrijke gevallen zal de Directie de Commissie van Advies moeten raadplegen. Bovendien kan de algemeene vergadering een instructie voor het beheer vaststellen.

Tenslotte kan omtrent de statuten worden volstaan met de opmerking, dat in het stemrecht een beperking is ingevoerd, teneinde hierdoor het overwicht van de groote fabrieken op de kleine te beperken.

Behalve de regeling van de beheersorganen is meestal imperatief voorgeschreven de aanstelling van een accountant. Naast de adviseerende en controleerende functie ten opzichte van de bestuursorganen, heeft bij verkoopkartels de accountant vooral een algemeene, economische vertrouwensfunctie, in de eerste plaats ten opzichte van de deelnemers. Immers, het is een levensbelang voor de combinatie, en dikwijls ook voor de deelnemende fabrieken, dat de statuten en het contract stipt worden nageleefd en zonder voorkeursrechten worden toegepast. Evenals het College van Commissarissen is dus hier de accountant „vertrouwensman”, die aan zeer hooge eischen van bekwaamheid, tact en integriteit moet voldoen, zoodat zijn onderteekening onder het jaarverslag of de door hem uitgebrachte rapporten en adviezen, zonder eenigen twijfel omtrent neutraliteit en betrouwbaarheid moeten geaccepteerd kunnen worden.

Door de oprichting van bedoelde Naamlooze Vennootschap is een juridische en economische zelfstandigheid gevormd, een rechtspersoonlijkheid, die als „uitvoeringsapparaat” van het kartel zal dienst doen.

Eerst nu kunnen de deelnemende fabrikanten de contracten afsluiten met die Vennootschap, waardoor de karteldoeleinden zullen bereikt worden.

Het zijn nu juist de bepalingen van bedoelde contracten, welke een nadere beschouwing belangrijk maken.

Door deze bepalingen wordt de vrije leidersfunctie van de deelnemende ondernemers voor een groot deel opgeheven, voor een ander deel belangrijk beperkt, speciaal op het terrein, dat door de doeleinden van het kartel bestreken wordt. Zelfs nemen zij verplichtingen op zich, verder strekkend dan deze directe doelstellingen.

De desbetreffende bepalingen kunnen ongeveer in de volgende groepen of afdelingen worden ondergebracht:

1. de Koopovereenkomst, voornamelijk behandelende de producten, die gekocht worden, den prijs, en de levering.
2. Wijze van beheer en afgifte der Voorraden.
3. Administratieve voorschriften.
4. Finantiële rechten en verplichtingen.
5. Speciale voorschriften en beperkingen der individueele rechten van de deelnemers.
6. Contrôle bepalingen, uitvoerbaar door de Naamlooze Vennootschap en haar organen (of gemachtigden).
7. Boetebepalingen.
8. Beroep bij oplegging boete. Regeling in geval van geschillen.
9. Toetreding en uittreding van deelnemers.
10. Duur en wijziging contract.
11. Liquidatie.
12. Vergaderingen en Stemrecht.

Omtrent de volgorde van genoemde punten bestaat in de bedoelde contracten geen overeenstemming. Ook de hierboven geschetste volgorde is betrekkelijk willekeurig gekozen.

Allereerst wordt dus de koopovereenkomst omschreven van de productie van de deelnemende fabrieken, voor den geheelen duur van het contract met de vennootschap en is daarbij de koopprijs vastgesteld. In verband met het systeem van vaststelling van een koopprijs, komt zelfs de bepaling voor, zulks in verband met art. 1493, 1494 en 1356 van het B. W., dat de koopprijs wordt vastgesteld door een derde (wederom een „vertrouwensman“).

De levering wordt geacht te hebben plaats gehad bij aangaan der overeenkomst wat betreft de alsdan op de desbetreffende fabriek aanwezige voorraden, en wat betreft de verdere productie, zoodra dit product „ter aflevering gereed is“. De praktijk maakt uit, op welk tijdstip dit laatste plaats heeft. Alleen de Vennootschap kan de overgenomen productie verkopen, tegen de prijzen en voorwaarden, die zij meent te moeten bedingen.

Duidelijk wordt omschreven, dat de fabrikanten de verkochte Voorraden kosteloos bewaren voor de Vennootschap, terwijl door de levering de verkochte artikelen niet geacht worden goedgekeurd te zijn door de Vennootschap, doch de aansprakelijkheid omtrent juiste en behoorlijke latere aflevering door den fabrikant op order van de Vennootschap, ook geheel voor zijn risico komt.

De administratieve voorschriften geven uitvoerige bepalingen welke schriftelijke opgaven de fabrikanten hebben in te zenden, bijvoorbeeld:

- a. Maandelijkse opgave der aanwezige Voorraden.
- b. Wekelijksche opgave der afleveringen.
- c. Vraachtbrieven, Connossemanten en afleveringsbons.

Meestal is een boete gesteld op het niet tijdig inzenden van deze bescheiden, welke de administratie steeds tijdig moet bezitten, teneinde haar rechten en verplichtingen behoorlijk te kunnen regelen en administreeeren.

Een groot aantal artikelen worden gewijd aan de Finantiële Rechten en Verplichtingen van de Vennootschap en de fabrikanten.

Feitelijk valt hieronder ook de vaststelling van den koopprijs, waarvan de vaststelling naargelang het systeem van verrekening, dat gekozen is, tot allerlei ingewikkelde bepalingen kan aanleiding geven. Het is raadzaam gebleken dien Koopprijs zoo te stellen, dat de Vennootschap geen verlies behoefde te leiden. Doeh een dergelijke bepaling is eenvoudiger neer te schrijven, dan uit te voeren.

Hoewel alzoo de vaststelling van den koopprijs en de daarvoor ontstane verrekeningen, aanleiding geven tot allerlei interessante (vooral ook comptabele en administratieve) problemen,

zoo zou de behandeling hiervan ons te ver buiten het bestek van deze beschouwing voeren, zoodat hiervoor een afzonderlijke verhandeling noodig is. Alleen mag er hierbij op gewezen worden, dat verkoopkartels dikwijls niet tot stand kunnen komen, omdat een juiste en geschikte basis voor vaststelling van den koopprijs ontbreekt.

Belangrijk zijn ook de bepalingen, waarmede de betaling van den koopprijs is geregeld. Ook hiervoor bestaan verschillende systemen, die elk weer eigenaardige moeilijkheden en consequenties met zich medebrengen. Een combinatie heeft bv. de verdeling geregeld als volgt: De Vennootschap verdeelt het bedrag, dat zij beschikbaar heeft ter verdeling naar rato van de productie, waarbij bv. de volgende bepaling is gemaakt: „De waarde der productie van een fabrikant, gerekend vanaf den aanvang van het contract tot en met de maand, voorafgaande aan den datum van bedoelde geldverdeling, ten opzichte van de totale waarde der productie van alle contractanten in dusdanig tijdvak, bepaalt de verhouding“. Hierdoor ontstaan eigenaardige maandelijksche verrekeningen, terwijl moeilijkheden kunnen ontstaan, indien, 1e. na den aanvang van het contract, andere fabrikanten toetreden; 2e. wanneer gedurende het contract één of meer fabrikanten hun bedrijf stopzetten; of uit eigen beweging, of doordat zij hiervoor een vergoeding ontvangen van de combinatie.

Tenslotte zijn bepalingen opgenomen, waarin de bijdragen van de fabrikanten zijn geregeld, o.a. teneinde de administratiekosten van de Vennootschap te bestrijden.

De individueele rechten van de deelnemers in de uitoefening van hun bedrijf worden door het contract beperkt.

Allereerst is hun verboden handel te drijven in het artikel, dat zij aan de combinatie hebben verkocht (behoudens verkoop aan de combinatie van hun geheele product). Zij mogen afnemers zonder toestemming van de Vennootschap geen prijsopgaven doen. Alle aanvragen moeten dus aan de Vennootschap worden doorgezonden.

Provisie geven aan afnemers is verboden op straffe van zeer hooge boete.

Beperking van nog verdere strekking zijn de navolgende:

Indien eenig fabrikant een of meer zijner fabrieken verveemdt, in gebruik afstaat of verhuurt, verplicht hij zich, op een belangrijke boete, den nieuwen eigenaar, gebruiker of huurder te doen toetreden tot het contract.

Bij beëindiging van het contract moeten de fabrikanten door bewaring van voorraden of nieuwe productie zorgen, dat de Vennootschap aan haar eenmaal aangegane verplichtingen kan voldoen.

Bovendien moeten zij zich onderwerpen aan allerlei contrôle maatregelen. Zoo hebben bv. Directie en/of Commissie van Advies, benevens hun gemachtigden het recht van toegang tot de plaatsen, waar de voorraden (eigendom van de Vennootschap) zich bevinden, en lokaliteiten alwaar geproduceerd wordt, terwijl tevens inzage kan worden geëischt van alle boeken en bescheiden ter beoordeeling van de richtige naleving der verplichtingen van den fabrikant, krachtens zijn contract.

Tot dat doel kunnen ook opgaven en inlichtingen gevorderd worden.

De boetebepalingen zijn zeer scherp en de toe te passen boeten zeer hoog. Zoo komt o.a. voor, dat het opzettelijk inleveren van onjuiste maandstaten kan gestraft worden met een boete van f 10.000.—. Voor het niet tijdig inleveren van maandstaten kan een boete geëischt worden van f 25.— voor elken dag, dat deze staten te laat worden ontvangen. Zoo kunnen bv. voor contractovertredingen in het algemeen boeten worden geëischt tot een maximum van f 10.000.— voor elk geval. De hooge boete

op overtredingen gesteld, heeft vooral een preventieve werking.

Immers, zooals reeds meer opgemerkt, stipte naleving van het contract is een der grondslagen en het behoud van de combinatie, en de boete is zoo hoog gesteld, dat het practisch onmogelijk wordt, nog voordeel te behalen uit een ontduiking van of zich onttrekken aan de contractueele bepalingen.

De boeten worden opgelegd door de Commissarissen, waarbij hier dus blijkt, dat dit College absoluut neutraal moet staan tegenover de belangen die in de Combinatie vereenigd zijn. Veelal is bepaald, dat daarbij bv. gehoord moet worden de Commissie van Advies, terwijl beroep op de Algemeene Vergadering van Contractanten open blijft. Meestal is dan bepaald, dat de Algemeene Vergadering met uitschakeling van den gewonen rechter, in hoogste instantie zal beslissen. In bijna alle contracten komt een arbitrage-clausule voor, waardoor alle geschillen uit de overeenkomst, hare uitlegging of toepassing voortvloeiende, bij uitsluiting van den gewonen rechter, aan de uitspraak van een speciaal daartoe aangewezen college worden onderworpen. Zelfs komt voor, dat als arbiters zijn aangewezen het College van Commissarissen der Vennootschap. Ook hier blijkt weer, dat dit College vóór alles neutraal moet zijn.

De bepalingen, regelende de toetreding en uittreding van fabrikanten, moeten scherp, doch eenvoudig omschreven worden. Vooral de mogelijkheden van uittreding, tegen den wil van den deelnemer, zooals bv. bij faillissement, overlijden of krachtens besluit eener Vergadering moeten duidelijk zijn. Voor een uittreding krachtens besluit der Vergadering is altijd een groote meerderheid van stemmen geëischt, met de aanwezigheid van een groot aantal contractanten.

Duur en wijziging van het contract zijn in enkele artikelen vevat.

Voor contractwijziging is eveneens een bepaalde meerderheid van stemmen en quorum noodig, welke ongeveer overeenkomt met hetgeen hierboven omtrent uittreding is vermeld.

Speciaal mag er de aandacht op worden gevestigd, dat hier alleen bedoeld zijn *contractwijzigingen*. Alle voorstellen, vallende buiten het eigenlijke kader van het contract, moeten om bindend te zijn, met algemeene stemmen worden aangenomen.

Omtrent liquidatie zijn eenige bijzondere regelen gesteld, ten opzichte van de Voorraden, welke de Vennootschap bezit op den dag van liquidatie, alsmede ten opzichte van de nakoming van de Verplichtingen, die de Vennootschap op zich had genomen. Tevens zijn bepalingen opgenomen, die regelen geven voor de finantiële afwikkelingen. Voor de desbetreffende contractanten zijn deze bepalingen zeer belangrijk, daar zij verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Indien gedurende den contractduur een fabrikant uittreedt, vinden de bedoelde liquidatie-bepalingen overeenkomstige toepassing.

Tenslotte zijn bepalingen opgenomen omtrent de regeling der Vergaderingen en van het Stemrecht, waarover reeds een en ander werd vermeld. De notulen van de Vergaderingen zullen met bijzondere zorg moeten worden opgesteld en stipt formeel goedgekeurd, omdat de Notulen weergeven den gedachtengang en de besprekingen van de deelnemers en de bestuursorganen.

Hierdoor wordt op bepaalde punten een uitlegging verkregen omtrent de toepassing van contractartikelen en ontstaat dus in zeker opzicht een bepaalde „jurisprudentie”.

In een volgende beschouwing zullen we behandelen eenige comptabele problemen, zooals bv. het vaststellen van den koop-prijs en de betaling daarvan, alsmede de daarmee verbonden risico's, zoowel voor de Vennootschap als wel voor de individueele deelnemers van het Kartel.

Vervolgens zullen enkele verschijnselen van algemeen economischen en bedrijfshuishoudkundigen aard worden behandeld,

speciaal in verband met de oprichting en werkwijze van bedoelde Verkoopkartels en de gevolgen voor de deelnemers, terwijl tenslotte de taak van den accountant aan een nadere beschouwing zal onderworpen worden.

(Wordt vervolgd)

H. VAN DULLEMEN

PROVISIE

Naar aanleiding van het feit, dat in Engeland de accountants werden uitgesloten van de lijst van personen, die in aanmerking kwamen voor het ontvangen van provisie van de door hunne bemiddeling ter conversie aangeboden obligaties war-loan zouden wij hier het volgende willen opmerken:

De redactie van „The Accountant” wijdt hieraan een hoofd-artikel in het nummer van 23 Juli 1932.

Hierin staat o.m. dat het de „Council of the Institute” niet meer mogelijk was maatregelen te treffen, dat de accountants alsnog op de lijst werden opgenomen en wel, omdat de geheele regeling zeer onverwachts tot stand kwam.

En verder:

„The discussion of the subject of commissions in general is „complicated by numerous cross currents both of fact and of „opinion and it is extremely difficult to formulate rules which „shall be a guide in every circumstance; but it is fairly safe to „say that the training of every Chartered Accountant should „enable him to distinguish at once, almost by instinct, those „cases where the receipt or payment of a commission is clearly „improper. It must be acknowledged, however, that practical „business brings up many cases where different men, each „acting with good conscience, may form different conclusions.”

Voorts worden de volgende passages aangehaald uit de „Royal Charter”:

„A member shall not directly or indirectly allow or agree to „allow of participation by a solicitor in the profits of his (the „member's) professional work or accept or agree to accept any „part of the profits of the professional work of a solicitor or „any commission or bonus thereon.

„A member shall not directly or indirectly accept or agree „to accept from an auctioneer, broker or other agent employed „for the sale or letting of or otherwise in dealing with any „real or personal property in the management, administration „or disposal whereof such member or his partner or any of his „partners shall be engaged any part or proportion of or any „commission or bonus on the charges payable to such auctioneer „broker or agent”.

Aan het slot van meergenoemd hoofdartikel wordt dan nog het volgende opgemerkt:

„It must be remembered, of course, that certain commissions „are so much part of ordinary commercial routine that no objec- „tion can be raised. An instance in this field is the commission „commonly paid by insurance companies for the introduction of „business and for the collection of premiums. We think it may „fairly be taken that most persons who take up insurance poli- „cies through Chartered Accountants know that the accountant „will receive the usual commission from the insurance office, „but even so it is occasionally desirable, particularly where non- „commercial persons are concerned, to make it quite clear that „such a commission is being received. Further, where the ac- „countant is in the position of a trustee, the commission received